

MILITARY SCIENCES

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ

Семененко О.

<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>

доктор військових наук, професор начальник науково-дослідного відділу економічного аналізу
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Київ, Україна

Чернишова І.

<https://orcid.org/0000-0002-5958-7059>

кандидат військових наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

Таран О.

<https://orcid.org/0000-0002-9143-5821>

старший науковий співробітник Військового інституту танкових військ Національного технічного
університету Харківського політехнічного інституту, Харків, Україна

Романченко О.

<https://orcid.org/0000-0003-1640-853X>

старший науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Онофрійчук П.

<https://orcid.org/0000-0003-2203-5282>

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

Пекуляк Р.

<https://orcid.org/0000-0001-6074-2995>

доктор філософії старший науковий співробітник
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Київ, Україна

ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR FOR UKRAINE AND RUSSIA

Semenenko O.,

<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>

Doctor of Military Sciences, professor
head of the research department
Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Chernyshova I.,

<https://orcid.org/0000-0002-5958-7059>

Candidate of Military Sciences, Senior Researcher
Senior Research Fellow
Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Taran O.,

<https://orcid.org/0000-0002-9143-5821>

Senior Research Fellow Military Institute of Telecommunications and
Informatization named after Heroes of Kruty, Kharkiv

Romanchenko O.,

<https://orcid.org/0000-0003-1640-853X>

senior researcher at the Center for Military Strategic Studies
National University of Defense of Ukraine Ivan Chernyakhovsky, Ukraine

Onofriichuk P.,

<https://orcid.org/0000-0003-2203-5282>

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
Senior Research Fellow
Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Pekuliak R.

<https://orcid.org/0000-0001-6074-2995>

Doctor of Philosophy
Senior Research Fellow Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

АНОТАЦІЯ

Розв'язана Росією війна проти України наносить значні втрати не лише економіці України, а й своїй власній державі. Нинішні бойові втрати збройних сил РФ важким тягарем відбиваються на економіці Росії, якщо до цього тягаря додати втрати, пов'язані із накладеними санкціями, тоді кожен день війни у геометричній прогресії наближає російську економіку до рецесивного стану. В статті представлено аналіз витрат та втрат під час російсько-української війни, який надає можливість сформулювати певні погляди щодо економічних наслідків як для України так і для Росії. Так, завдяки воєнно-економічному аналізу наявної бази статистичної інформації щодо втрат та витрат різних видів ресурсів у вартісному еквіваленті за трьох місячний період війни здійснено прогнозування стану економіки РФ за визначеними екстраполяційними трендами; визначено зміст та структуру втрат економіки України внаслідок війни з метою включення їх до репарацій, які будуть пред'явлені Росії для відшкодування цих збитків, а також для подальшого їх прогнозування у разі продовження війни. Крім того, в статті зроблено прогноз рівня воєнно-економічної безпеки України та економічних наслідків для Росії залежно від тривалості російсько-української війни та за різних обсягів накладених на РФ економічних санкцій. Подальші дослідження можуть полягати в розробленні методологічної бази щодо формування обсягів репараційних позивів до міжнародних судів та договорів щодо відшкодування РФ завданих національній економіці України збитків внаслідок війни.

ABSTRACT

Russia's war against Ukraine inflicts significant losses not only on Ukraine's economy but also on its own. The current combat losses of the Russian armed forces have a heavy burden on the Russian economy, and if we add to this the losses associated with the imposed sanctions, then every day of the war in geometric progression brings the Russian economy closer to a recessive state. The article presents an analysis of costs and losses during the Russian-Ukrainian war, which provides an opportunity to form certain views on the economic consequences for both country Ukraine and Russia. Therefore, thanks to the military-economic analysis of the available database of statistical information on losses and expenditures of various types of resources in cost equivalent for the three-month period of the war, the state of the Russian economy was forecasting of the state of the Russian economy according to certain extrapolation trends; defined the content and structure of the losses of Ukraine's economy as a result of the war in order to include them in the reparations that will be presented to Russia to compensate for these losses, as well as to predict them in the event of a continuation of the war. In addition, the article forecasts the level of military-economic security of Ukraine and the economic consequences for Russia depending on the duration of the Russian-Ukrainian war and the different amounts of economic sanctions imposed on Russia. Further research may be to develop a methodological framework for the formation of the scope of reparations to international courts and agreements to compensate the Russian Federation for the damage caused to the national economy of Ukraine as a result of the war.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт; воєнно-економічна безпека; витрати; втрати; економічні збитки; санкції.

Keywords: Gross Domestic Product; military-economic security; costs; losses; economic damage; sanctions.

Актуальність проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Розв'язана Росією (РФ) війна проти України наносить значні втрати не лише економіці України, а й своїй власній державі. За підрахунками експертів, економічні збитки України після знищення цивільної інфраструктури внаслідок російсько-української війни вже коливаються від 564 до 600 млрд \$ США [1–8]. Нинішні бойові втрати збройних сил (ЗС) РФ важким тягарем відбиваються на економіці Росії, якщо до цього тягаря додати втрати, пов'язані із накладеними санкціями, тоді кожен день війни у геометричній прогресії наближає російську економіку до рецесивного стану. Крім того, спеціалісти зазначають, що основною причиною відведення російських військ в першій стадії російсько-української війни стали їх втрати, які склали в деяких підрозділах понад 60 % особового складу та озброєння і військової техніки (ОВТ), тобто було досягнуто критичних показників втрати боєздатності цими підрозділами [9]. Аналіз втрат під час першої стадії російсько-української війни надає можливість сформулювати певні погляди щодо можливого подальшого розвитку подій як для України так і для

Росії. Воєнно-економічний аналіз наявної бази статистичної інформації щодо втрат та витрат різних видів ресурсів у вартісному еквіваленті за трьох місячний період війни дозволить: по-перше, провести певні процедури прогнозування стану економіки РФ за визначеними екстраполяційними трендами; по-друге, визначити зміст та структуру витрат економіки України внаслідок війни з метою включення їх до репарацій, які будуть пред'явлені Росії для відшкодування цих збитків, а також для подальшого їх прогнозування у разі продовження війни.

Тому дослідження питання, яке пов'язане з виявленням можливих економічних наслідків для України та Росії внаслідок російсько-української війни є своєчасним та актуальним в умовах сьогодення.

Аналіз останніх досліджень, публікацій та низки документів свідчить про зростання уваги до питань втрат та витрат під час російсько-української війни [1–11]. Командою KSE Institute спільно з Офісом президента та Міністерством економіки України було створено проєкт "Росія заплатить" [1]. Нині в рамках цього проєкту командою KSE Institute та волонтерами із партнерських організацій, зокрема Центру економічної стратегії,

Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна та ДП “Прозорро.Продажі”, здійснюється оцінювання втрат економіки України внаслідок війни [3]–[8]. У той же час, аналіз динаміки цих втрат та їх структури в публікаціях не висвітлюється. Окремі публікації присвячені питанням економічних втрат та наслідків як для Росії та України, так і для інших країн світу [2], [9–11]. В усіх дослідженнях підтверджується думка про залежність ходу та результату війни від рівня матеріального виробництва та рівня економічного розвитку країни. Проте, на думку авторів, прогнозування стану економіки РФ у разі продовження війни та можливих економічних втрат України в публікаціях розкрито не повно та потребує уточнення. Отже, зазначене підтверджує необхідність проведення аналізу втрат та витрат України та Росії під час російсько-української війни з метою виявлення можливих економічних наслідків для цих країн.

Тому метою статті є воєнно-економічний аналіз бойових втрат та витрат російської федерації

та економічних втрат України під час російсько-української війни з метою визначення можливих економічних наслідків для цих країн.

Виклад основних положень матеріалу статті. Під економічними збитками (економічними втратами) національної економіки України будемо розуміти виражені у грошовому еквіваленті фактичні збитки (втрати), заподіяні економічним суб'єктам внаслідок прямого деструктивного впливу, а також додаткові витрати на компенсацію цих втрат [9]. Під прямим деструктивним впливом під час війни слід розуміти бойові дії, зокрема ракетно-бомбові удари, артилерійські та мінометні обстріли, у результаті яких знищуються та руйнуються різноманітні споруди та комунікації. Їх руйнування в умовах війни безпосередньо визначає обсяг прямих економічних втрат країни. Орієнтовні дані щодо економічних збитків (втрат) України внаслідок російсько-української війни зведено в табл. 1 [3]–[8].

Таблиця 1

Орієнтовні обсяги економічних збитків України у російсько-українській війні

№ з/п	Об'єкти інфраструктури	на 24.03.2022	на 11.04.2022	на 26.04.2022	на 10.05.2022	на 25.05.2022	на 08.06.2022
1	Житловий фонд	13452	19852	28315	30951	39379	39379
2	Транспортна інфраструктура	31674	32433	34245	35603	35863	36064
3	Аеропорти, аеродроми	1449	1957	2785	3882	4402	4647
4	Заводи, підприємства	2921	3658	9792	10437	11300	11499
5	Соціальна інфраструктура	5347	5347	7245	7285	7285	7285
6	Інше	757	779	2842	3132	4824	5182
	РАЗОМ	55600	64026	85224	91290	103053	104056

Треба зазначити, що до транспортної інфраструктури в табл. 1 включено такі об'єкти інфраструктури, як: дороги, залізнична інфраструктура та рухомий склад, мости, мостові переходи, порти та портова інфраструктура. Соціальна інфраструктура об'єднує заклади охорони здоров'я, середньої та вищої освіти, дитячі садочки, адміністративні будівлі, торгово-розважальні центри, культурні та релігійні споруди.

Аналіз прямих втрат показує, що найбільші втрати в загальній сумі прямих задокументованих збитків економіки становлять втрати житлового фонду. Так, у перший місяць війни внаслідок знищення житлового фонду України втрачено понад 13 млрд \$, за другий місяць близько 15 млрд \$, а за третій місяць ще 11 млрд \$. Середньодобові збитки спричинені втратою житлового фонду дорівнюють 0,5 млн м², або обчисленні у грошах 463,3 млн \$. Частка втрат за три місяці війни, що припадає на

житловий фонд, становить 62 % від усіх економічних втрат України.

Результати аналізу динаміки втрат заводів та підприємств засвідчили, що в перший місяць зруйновано та пошкоджено 92 одиниці, а у другий місяць – 81, у третій – 55. Середньодобові втрати – 3 одиниці, або обчисленні у грошах 133 млн \$. Частка втрат за три місяці війни, що припадає на заводи та підприємства, становить 8 % від усіх економічних збитків України. Аналіз прямих втрат об'єктів промисловості, задокументованих у публічних джерелах, свідчить про те, що найбільших збитків зазнали металургія, коксохімічні та нафтопереробні підприємства, а також машинобудування [6].

Аналіз даних запропонованих в табл. 1 надає можливість визначити структуру економічних збитків України за перші три місяці війни, яка представлена на рис. 1.

Отже, для прогнозування розподілу прямих економічних втрат під час війни, слід застосовувати орієнтовну структуру прямих економічних втрат, яку наведено на рис. 2.

Орієнтовний розподіл економічних збитків такий: житловий фонд – 45 %, транспортна інфраструктура – 25 %, заводи та підприємства – 12 %, аеропорти та аеродроми – 6 %, соціальна інфраструктура – 6 % та інше – 6 %.

Аналіз та дослідження наявних статистичних даних щодо збитків національної економіки України за перші три місяці російсько-української війни дозволяють здійснити їх прогнозування методом екстраполяції на 6-8 місяців вперед рис. 3. Прогноз здійснювався за песимістичного, зваженого та оптимістичного сценарію розвитку воєнних дій, з метою визначення прогнозованого діапазону коливання показника збитків національної економіки

України як частки від показника ВВП 2021 року. Розрахунковим показником ВВП обрано показник 2021 року, оскільки прогнозування ВВП України у 2022 році має достатньо нечіткий характер враховуючи невизначеність обстановки та складність прогнозування прийняття управлінських рішень на рівні таких країн як Україна та Росія. Результати розрахунків показують, що розбіжності між оптимістичним та песимістичним прогнозом складають приблизно 13 %. Найменше відхилення від екстраполяційного тренду має показник зваженого прогнозу 2-3 %.

Рисунок 3 – Прогноз економічних збитків України як відсотку від ВВП 2021 року (песимістичний, зважений та оптимістичний прогноз)

Продовження війни до кінця року за результатами прогнозування показує, що втрати національної економіки України можуть складати близько 60 % за песимістичної оцінки, 56 % за зваженої оцінки та 46 % за оптимістичної оцінки. Але треба не забувати, що проведені розрахунки впливу на показник ВВП України в основному стосуються втрат цивільної інфраструктури, а якщо до проведених розрахунків додати втрати сил оборони країни, тоді збитки національної економіки можуть зрости ще на 5-10 % від ВВП додатково. Збільшення

періоду активних воєнних дій, а також їх інтенсивності збільшує показники падіння ВВП України внаслідок зростання економічних збитків, втрат особового складу та військової техніки, витрат матеріально-технічних ресурсів тощо. Усе це негативно відбивається на рівні воєнно-економічної безпеки України. За попередніми прогнозами експертів у разі тривалості війни понад рік та слабкої підтримки країнами Європи відновлення воєнного та економічного потенціалу України рівень воєнно-економічної безпеки (ВЕБ) України знизиться практично у два рази (рис. 4).

Рисунок 4 – Рівень економічної безпеки України за різної тривалості російсько-української війни (розраховано методом експертного опитування)

Значними негативними наслідками для економіки Росії є завданні ЗС України втрати агресору. Динаміка вартості загальних бойових втрат противника з 24.02 до 24.04.2022 року (офіційні зведення ГШ ЗС України) наведено на рис. 5.

Рисунок 5 – Вартість безповоротних втрат РФ станом на 24.04.2022 року, млрд. \$ США

Станом на 24.04.2022 року вартісні показники втрат для РФ складають понад 13 млрд. \$ США, а це понад 0,75 % від ВВП РФ у 2021 році. Нині визначити яка це частка від ВВП Росії 2022 року практично не можливо, оскільки прогнозований показник ВВП Росії на 2022 рік не враховує введені економічні санкції та наявні втрати й витрат під час ведення бойових дій.

Росія вже втратила у бойовому потенціалі (БП) від 5 до 9 % від загального бойового потенціалу ЗС РФ, проте цей показник не враховує того, що втрати зазнали найбільш елітні та боєздатні підрозділи ЗС РФ. Розрахунок втрат БП проводиться за основними

зразками ОВТ станом на початок війни. Аналіз даних (рис. 5) показує, що найбільш інтенсивний період втрат (найбільш вартісний для противника) – це 4-5 доба, а також 29-32 доба. У середньому за період у 60 діб щоденні втрати у вартісному еквіваленті склали для Росії – 250-260 млн \$ США.

Усереднена структуру втрат ЗС РФ за двомісячний період за видами втрат наведено на рис. 6. Аналіз представленої структури засвідчує, що найбільш вартісні втрати це літаки, танки, гелікоптери, бойові броньовані машини, кораблі та катери.

Рисунок 6 – Усереднена структуру втрат ЗС РФ внаслідок російсько-української війни, %

У табл. 2 наведені результати розрахунків щодо прогнозу економічних наслідків для РФ залежно від тривалості російсько-української війни та за різних обсягів накладених на РФ економічних санкцій, а саме: часткові санкції без урахування ембарго (заборону) на імпорт нафти та газу для країн Європи та з урахуванням наслідків ембарго. За допомогою методів математичної статистики та експертного опитування було розраховано

коефіцієнт збільшення втрат Росії у разі зміни тривалості війни. Цей коефіцієнт характеризує збільшення втрат РФ у разі продовження активної фази ведення війни на 2-3 напрямках. Показник загальних витрат у війні був розрахований з урахуванням вартості втрат та вартості матеріально-технічних засобів для підготовки та введення бойових дій на території України.

Таблиця 2

Прогноз економічних наслідків для Росії залежно від тривалості російсько-української війни

№	Показники / тривалість війни	Статистичні та розрахункові показники	Можлива тривалість війни			
			2-3 місяці	3-6 місяців	6-12 місяців	1-1,5 роки
1	Прогнозований відсоток падіння ВВП Росії за різних умов введення економічних санкцій, %	за умов часткової дії санкцій	-8,6	-12,5	-16,9	-20,3
		за умов введення санкцій на імпорт нафти та газу	-13,7	-22,4	-26,3	-38,7
2	ВВП Росії у 2021 млрд. дол.	1552,7	1552,7	1552,7	1552,7	1552,7
3	за умов часткової дії санкцій	1552,7	1419,17	1358,61	1290,29	1237,50
4	за умов введення санкцій та введення ембарго на імпорт нафти та газу	1552,7	1339,98	1204,90	1144,34	951,81
5	Прогнозований коефіцієнт збільшення втрат Росії у разі зміни тривалості війни, %		1,39	2,55	5,64	7,91
6	Вартісний показник втрат млрд. дол.	13,248	18,41	33,78	74,72	104,79
7	Вартісний показник втрат % від ВВП	0,85	1,30	2,49	5,79	8,47
8	Загальні витрати у війні (з урахуванням втрат та витрат на підготовку та ведення бойових дій), млрд. дол. США	21,859	30,384	55,741	123,286	172,906
9	Відсоток від ВВП (загальні витрати), % (за умов часткової дії санкцій)	1,41	2,14	4,10	9,55	13,97
10	Відсоток від ВВП (загальні витрати), % (за умов дії санкцій введення ембарго на імпорт нафти та газу)	1,41	2,27	4,63	10,77	18,17
11	Прогнозований відсоток воєнного бюджету РФ від ВВП, %	4,37	8,63	11,02	14,53	19,65
12	Воєнний бюджет Росії у 2021, млрд. дол. США	67,910	122,474	149,719	187,480	243,169
13	Відсоток від воєнного бюджету (втрати), %	19,51	15,04	22,56	39,85	43,09
14	Відсоток від воєнного бюджету (загальні витрати), %	32,19	24,81	37,23	65,76	71,11

Результати розрахунків показують, що за два місяці війни втрати РФ складають приблизно 0,85 % від ВВП та понад 19 % від воєнного бюджету, а загальні витрати на війну із урахуванням вартісних оцінок втрат складають приблизно 1,41 % від ВВП та понад 32 % від воєнного бюджету. Зазначене збуває катастрофічні наслідки для розвитку ЗС РФ, а особливо модернізацію ОВТ у найближчі декілька років. У разі тривалості війни понад рік та підтримання існуючої інтенсивності ведення бойових дій за умов часткової дії санкцій - загальні витрати РФ на російсько-українську війну складуть понад 13 % від ВВП, а за умов введення ембарго на нафту та газ понад 18 % від ВВП, що є важким тягарем для подальшого стабільного функціонування економіки РФ.

Проведений воєнно-економічний аналіз втрат та витрат РФ у російсько-українській війні із визначенням прогнозованих наслідків залежно від її можливої тривалості показує, що ВВП РФ у найближчі два роки буде знаходитися у стані рецесії, бо навіть орієнтуючись на показники 2021 року видно, що воєнний бюджет РФ у разі тривалості війни понад рік на 50-60 % буде витрачатися на ведення бойових дій та відновлення втрат. У разі тривалості війни від 1 до 1,5 років воєнний бюджет РФ буде складати 15-20 % від ВВП, що створить загрозливий стан напруження економіки РФ та може спричинити дефолт та зниження соціального рівня життя для населення країни в декілька разів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати аналізу витрат та втрат України

та Росії під час російсько-української війни засвідчують таке. По-перше, втрати національної економіки України за другий місяць війни збільшилися на 53 % порівняно з першим та ще на 32 % в третьому, при цьому середньодобові втрати у грошовому обчисленні за перші три місяці війни становлять 1,1 млрд \$ США.

По-друге, наміри Росії щодо широкомасштабного використання інфраструктури України у своїх цілях за аналогією Криму не здійснилися, тому й була змінена тактика щодо максимального ураження об'єктів інфраструктури України у бік знищення. Основна частка збитків національної економіки України внаслідок активного нападу Росії (ракетні удари та обстріли артилерією) припадає на транспортну інфраструктуру і житловий фонд та становить 70 % від усіх прямих економічних втрат. Для подальшого прогнозування зазначених втрат України пропонується застосовувати такий розподіл між основними групами прямих економічних втрат: житловий фонд – 45 %, транспортна інфраструктура – 25 %, заводи та підприємства – 12 %, аеропорти та аеродроми – 6 %, соціальна інфраструктура – 6 % та інше – 6 %.

По-третє, тривалість російсько-української війни понад рік та відсутність підтримки країнами Європи відновлення воєнного та економічного потенціалу України знизить рівень її воєнно-економічної безпеки практично у два рази.

По-четверте, Росії необхідна пауза у війні для пошуку можливостей проведення мобілізаційних заходів, відновлення ОБТ, підготовки особового складу (особливо льотного) та підвищення морально-психологічного стану військ. Тривалість російсько-української війни в активній фазі ще понад 6-12 місяців розхитує стабільність функціонування економіки Росії, а термін від одного до півтора року створює передумови повної рецесії економіки Росії на декілька років із наявністю ознак її безповоротної руйнації.

Подальші дослідження можуть полягати в розробленні методологічної бази щодо формування обсягів репараційних позивів до міжнародних судів та договорів щодо відшкодування РФ завданих національній економіці України збитків внаслідок війни.

Література

1. Проект зі збору, оцінки й аналізу інформації про матеріальні втрати України від війни з Росією. Київська школа економіки. Київ. 2022. URL: <https://kse.ua/ua/russia-will-pay/>.

2. Торбйорн Бекер, Баррі Айхенгрін, Юрій Гордніченко, Сергій Гурієв, Саймон Джонсон, Тимофій Милованов, Кеннет Рогофф, Беатріче Ведерді Мауро. Нарис про відбудову України. Centre for Economic Policy Research. London. CEPR Press. 2022. 38 с. URL: https://cepr.org/sites/default/files/news/BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf

3. Проект KSE Institute спільно з Офісом Президента України, Міністерством економіки «Росія заплатить!». URL: <https://damaged.in.ua/>.

4. Збитки, нанесені інфраструктурі Україні станом на 24.03.2022. Київська школа економіки. Київ. 2022. URL: <https://kse.ua/ua/russia-will-pay/>

5. Збитки, нанесені інфраструктурі Україні станом на 11.04.2022. Київська школа економіки. Київ. 2022. URL: <https://kse.ua/ua/russia-will-pay/>

6. Збитки, нанесені інфраструктурі Україні станом на 26.04.2022. Київська школа економіки. Київ. 2022. URL: <https://kse.ua/ua/russia-will-pay/>

7. Збитки, нанесені інфраструктурі Україні станом на 10.05.2022. Київська школа економіки. Київ. 2022. URL: <https://kse.ua/ua/russia-will-pay/>

8. Збитки, нанесені інфраструктурі Україні станом на 25.05.2022. Київська школа економіки. Київ. 2022. URL: <https://kse.ua/ua/russia-will-pay/>

9. Втрати російської армії в Україні. Міністерство фінансів України. Київ. 2022. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/>

10. Губарева І. О. Формування економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. Харків, 2015. 37 с.

11. Сак Т. В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції Т. В. Сак URL: http://iibis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21